

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ

Зикиряева Манзура Мавлоновна

Бухарский государственный медицинский институт

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7736831>

ARTICLE INFO

Received: 05th March 2023

Accepted: 14th March 2023

Online: 15th March 2023

KEY WORDS

Высшее образование,
логическое мышление
психология, педагогическое
общение.

ABSTRACT

В статье рассматривается научно-экспериментальное обоснование эффективности технологий формирования мышления будущих врачей при преподавании психологии в медицинских вузах.

В ведущих мировых вузах и научно-исследовательских центрах особое значение придается реализации творческих механизмов развития логического мышления студентов посредством педагогического общения. Также проводится ряд научных исследований по разработке рефлексивной системы формирования отношения к профессиональной деятельности будущих медицинских работников в процессе преподавания предметов специальности студентам высших медицинских учебных заведений. В нашей стране большое внимание уделяется стремительному развитию социальной сферы, укреплению здоровья населения, разработке эффективных механизмов подготовки будущих медицинских работников. Развитие профессиональных знаний, умений и мышления будущих специалистов на основе современных технологий, формирование у них инновационного мышления и потенциала приобретает все большее значение в преподавании психологии. В результате реализации государственных программ реформирования здравоохранения создана принципиально новая система высокотехнологичной специализированной медицинской помощи.

Специализированные медицинские центры республики, в том числе хирургии, кардиологии, микрохирургии глаза, урологии, акушерства и гинекологии, педиатрии, эндокринологии, терапии и медицинской реабилитации, дерматовенерологии, фтизиатрии и пульмонологии, оснащенных современным оборудованием и укомплектованных высококвалифицированными врачами. Высококвалифицированные специалисты, работающие в этих центрах, проходят соответствующую психолого-педагогическую подготовку во время учебы в медицинских вузах. Это требует уточнения социально-педагогических особенностей развития логического мышления у будущих медицинских работников, разработки механизмов развития мышления через компетентность. Цель исследования - научно и

экспериментально обосновать эффективность технологий формирования логического мышления будущих врачей в процессе преподавания психологии в медицинских вузах.

Современные информационные технологии широко используются в обучении студентов психологии. Слайды, видеоролики, различные упражнения, характерные для предмета науки, демонстрируются учащимся с помощью компьютеров, понимается, эта ситуация осуществляется под контролем преподавателей. В процессе обучения психологии студентов побуждают к совершенствованию, укреплению, четкому пониманию сложных процессов и реализации зрительного восприятия. Видны перспективные аспекты своевременного и эффективного использования компьютерных технологий, эффективного использования технических достижений, совершенной подготовки молодого поколения, своевременного и эффективного использования компьютерных технологий. В настоящее время в целях повышения способности студента к самостоятельному мышлению самостоятельной работе студентов в высших учебных заведениях придается особое значение. При выполнении самостоятельной работы по психологии студенты выполняют ее в следующем порядке, соблюдая требования к выполнению самостоятельной работы. Для набора баллов учащийся должен: работать над ситуационными задачами, созданными учителем, каждый учащийся должен быть самостоятельным и индивидуальным, создавать различные вопросы и тесты по теме, выбирать тему и готовить по ней документ и презентацию и показывать ее своим товарищам по команде, подготовить различные игры по освещению темы, уметь продемонстрировать обследование больного с помощью муляжей, сделать вывод, собрать и ввести новую информацию через Интернет, подходить к ней с доказательствами и примерами. Самостоятельная работа, подготовленная студентом, обобщается и оценивается учителем.

Эти типы уроков помогают учащимся приобретать глубокие и прочные знания и помогают им отлично запомнить предмет.

С помощью видеофрагментов учащиеся стараются выполнять увиденные и услышанные приемы практически и теоретически самостоятельно, с помощью и под наблюдением преподавателя, а некоторые ошибки и недочеты стараются устранить, повторяя их на месте. Это делается под контролем учителя и исправлением допущенных ошибок. Студенты совершенствуют свои практические навыки, сравнивая их с практиками, которые они видят на компьютере.

В обучении студентов психологии и педагогике компьютерная техника, которая считается одной из современных педагогических технологий, занимает свое место со своими преимуществами. Она помогает учащимся своими глазами увидеть, насколько сложны выбранные ими профессии в области медицины, с помощью компьютера повысить их интерес к науке, повысить творческий потенциал, повысить интерес, сделать их глубже чувствовать ответственность за выбранную профессию. Удобство мультимедиа заключается в том, что он может формировать конкретные знания и умения даже у школьника, не имеющего подготовки по выбранной теме, а также восстанавливать забытые знания. Кроме того, подтверждается долгосрочное хранение и консолидация информации. Для будущих специалистов метод размещения такой информации неизгладимо в памяти бесценен и актуален. Поэтому в вузах широко

распространено использование мультимедиа как на практических, так и на лекционных занятиях. В заключение можно сказать, что использование инновационных технологий в ходе урока расширит возможности будущих специалистов по более глубокому пониманию общетеоретических разделов науки, структурных закономерностей, восполнению их. Важность этого заключается в том, что он развивает логическое мышление у учащихся. Чем раньше он начнет соотносить знания будущих специалистов с ситуациями, с которыми они столкнутся в будущем, тем полезнее. В процессе преподавания педагогики и психологии рассмотрены психолого-педагогические особенности развития логического мышления у студентов медицинских вузов как фактора качественной профессиональной подготовки, интеграции динамического аспекта динамического аспекта взаимодействия врача-клиента. взаимосвязь, осознанное отношение к принятию рациональных решений в лечении, с медицинской педагогикой, через личностно-ориентированный подход, определяемый обеспечением.

В процессе обучения у студентов создается тесно взаимосвязанная замкнутая цепь мышления и мышления.

Процесс самостоятельного мышления состоит из следующих этапов:

1. В деятельности самостоятельного мышления, прежде всего, проблема, которую необходимо решить, должна быть досконально понята человеком. Если перед человеком не поставлен вопрос или проблема, то он даже ни о чем не думает. Он даже не смотрит на это. Человек склонен к лени. Следовательно, чем более точной и полной информацией обладает человек о вопросе, который необходимо решить, тем легче он найдет пути и средства для его рационального решения. Все знания, которые наиболее необходимы для решения проблемы или вопроса, — это знать и уметь применять важные отношения, обычаи и связи. Для этого осуществляется процесс запоминания ситуаций и приемов, встречающихся в личном опыте, и применение их при решении аналогичных задач.

2. Выдвигается гипотеза, связанная с вопросом или проблемой, анализируются этапы и высказываются мнения о решении. Рассматриваются разные способы, они сравниваются и выделяются наиболее эффективные способы. Необходимо проверить гипотезу с помощью определенных критериев. Чтобы проверить это, подобные случаи сравниваются с точки зрения морали, формы и структуры. При этом широко используется материал творческого воображения, то есть осуществляется создание творческих планов, создание обобщенных образов, визуализация целевых результатов, восприятие ориентировочных отношений. Чтобы удостовериться в его истинности, система ментального поведения испытывается и уточняется с целью внесения некоторых изменений. Гипотеза мысленно анализируется и синтезируется логическими методами, выделяются ее важные признаки, делаются быстрые суждения и выводы относительно ее правильности и обоснованности.

3. Если гипотеза, выдвинутая для теоретического решения задачи, определяется как верная или неверная, то она вытесняется из объекта мышления, и принимаются или изобретаются новые гипотезы, мысли, предположения. Новая практическая гипотеза несколько раз мысленно проверяется, а затем рекомендуется для проверки,

чтобы применить ее на практике. Большая часть упомянутых соображений связана с решением конструктивно-технических вопросов, созданием открытий, изобретательских предложений, рационализацией, внедрением технологических устройств.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 апрелдаги «Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ- 2909-сонли қарори.
2. Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem solving). – Alexandria – Virginia, USA: ASCD, 2014.p-4
3. Reneger S.L. All of us know more than each of us: cooperative learning in higher education // Active learning strategies in higher education. // JATER press, Szeged, 1997. –P. 47-48.
4. Содиков С.С. Олий математика фанидан талабалар мустақил ишларини ташкил қилишда инновацион технологияларнинг роли. // «Молодой ученый», 2016, № 12. -С. 90-92. <https://moluch.ru/archive/116/32111/> (дата обращения: 04.02.2019).
5. Усмонбоева М., Тўраев А. Креатив педагогика. Ўқув-услубий мажмуа. – Т.: ТДПУ, 2017. -12-б.
6. ОТМда мустақил таълимни ташкил этиш. // http://trif.uz/article_view.php.
7. [Психологические механизмы формирования социального воображения у подростков](#). АА Ахмедов, ММ Зикиряева. Новый день в медицине.151-154, 1(29)2020
8. [Madaniyatlararo tafovutlarning glaballashuv sharoitida ijtimoiy-psixologik xususiyatlar](#). ММ Зикиряева. Таълим ва ривожланиш таҳлили онлайн илмий журнали 2 (3), 240-245, 2022/5/5
9. [Shaxs psixologiyasida ranglarning egallagan o'rni xususida](#). Тафаккур ва талқин, 475-485, 2020/5/15
10. [Ўсмирлар хулқ-атворида ижтимоий қадриятлар шаклланишига таъсир этувчи омилларни методологик асослари](#). Зикиряева.М М, Psixologiya 4 (4), 124- 128, 4/2020
11. [О методологии психологического образования](#). А.А Ахмедов, М.М Зикиряева. Вестник интегративной психологии 19 (79), 63-67, 2019/9/3
12. Психологические особенности взаимоотношений мальчиков и девочек в младших классах. Зикиряева М.М. (г.Бухара, Узбекистан) Вестник 24/2022 128-130с
13. [Психологические механизмы формирования социального воображения у подростков](#) АА Ахмедов, ММ Зикиряева. Новый день в медицине.151-154, 1(29)2020
14. Зикиряева Манзура Мавлоновна, ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЛАБАЛАРИДА КРЕАТИВЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШ
15. / URASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center / Volume 2, Issue 11, October 2022 / p. 926-931.
16. [Талабалар касбий тафаккурини ривожлантиришда замонавий маъруза машғулотларининг аҳамияти](#). Гулноз Негматовна Курбанова. Биология и интегративная медицина. 2021
17. THE ROLE OF INNOVATIVE LECTURES IN THE IMPROVEMENT OF STUDENTS ' PROFESSIONAL THINKING. Kurbanova Gulnoz Negmatovna. Academicia.

2021/3. International Journal for Advanced Research In Science. Kurbanova Gulnoz Negmatovna. 2020/5

18. Терминологический аппарат и методы экспертизы психологической готовности к инновационной деятельности, как основы развития инновационной компетентности: украинско-узбекский опыт. Курбанов И.Х. Журналнинг номи Педагогические инновации реали перспективы. 2019.

19. Психологическая готовность к инновационной деятельности- основная детерминанта профессиональной самореализации личности в условиях прогрессивных. Курбанов И.Х. Педагогические инновации идеи реали перспективы. 2019.

20. Психологическая готовность личности к инновационной деятельности основной ресурс инновационных преобразований в Узбекистане. Курбанов И.Х. Педагогічні інновації реалії, перспективи: збірник наукових праць. 2018.

21. Проблема формирования педагогического мастерства преподавателя вуза, типы преподавателей. Научные школы., Курбанов И.Х., Молодежь в науке и культуре XXI в., 2017

22. HIGH HUMAN FEELINGS IN RUDAKIS WORK., Tursunova Ozoda Faxriddinova, Theoretical & Applied Science, 2020

23. Тексты с фоностилистическими фоновариантами и их перевод (на материале узбекского языка), Бахтиёр Закирович Гафуров., Ilim ha'mja'miyet., 2019

24. [Distinctive Rhetorical Models of Lexical and Grammatical Structure of The Uzbek Language.](#), Abdullayeva Dilorom Akhmedovna., Eurasian Scientific Herald., 2021/12/4

25. Ona tili darslarida o'quv lug'atlaridan foydalanish imkoniyatlari., Tursunova Ozoda., Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti., 2016/3

26. "Paronimlarning izohli lug'atini" tuzish xususida., Tursunova Ozoda., Til va adabiyot ta'limi., 2021/1

27. [Teaching Students to Think Creatively Through Independent Education in Higher Education.](#), Dilorom Abdullayeva, Bakhtiyor Aminov, Nilufar Xodjayeva., International Journal of Human Computing Studies., 136-140

28. [Russian Language as A Foreign Language in Medical Universities.](#), Khamrayeva Mavlyuda Djurayevna., Eurasian Journal of Research, Development and Innovation., 2021/12/13

29. [THE ORIGINALITY OF CASE FORMS IN RUSSIAN.](#), Khamraeva Mavlyuda Juraevna., CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE., 2021/6/15

30. [STUDY OF RU.](#), Khamraeva Mavlyuda Juraevna.,

31. [Психологические механизмы формирования социального воображения у подростков.](#) А.А Ахмедов, М.М Зикиряева. Тиббиётда янги кун. 151-154 стр, 1(29)2020

32. [Madaniyatlararo tafovutlarning glaballashuv sharoitida ijtimoiy-psixologik xususiyatlar.](#) М.М Зикиряева. Таълим ва ривожланиш таҳлили онлайн илмий журнали 2 (3), 240-245, 2022/5/5

33. [SHaxs psixologiyasida ranglarning egallagan o'rni xususida.](#) М.М Зикиряева. Тафаккур ва талқин, 475-485, 2020/5/15

34. [Ўсмирлар хулқ-атворида ижтимоий қадриятлар шаклланишига таъсир этувчи омилларни методологик асослари.](#) М.М Зикиряева, *Psixologiya* 4 (4), 124-128, 4/2020
35. [О методологии психологического образования.](#) А.А Ахмедов, М.М Зикиряева. *Вестник интегративной психологии* 19 (79), 63-67, 2019/9/3
36. [Психологические особенности взаимоотношений мальчиков и девочек в младших классах.](#) Зикиряева М.М. (г. Бухара, Узбекистан) *Вестник* 24/2022 128-130с
37. [Psychology in teaching english language.](#) "Eurasian journal of social sciences, philosophy and culture". Zikiriyayeva Manzura Mavlonovna, Hakimova Muhabbat Alimovna, Volume 2 Issue 5, May 2022. ISSN 2181-2888. 228-232 p.
38. [Тиббиёт олий таълим муассасалари талабаларини мантикий тафаккурини ривожлантиришнинг психологик механизмлари.](#) Зикиряева М.М. *Journal of new century innovations.* 2022.11.07,16(3), 33–39 p.
39. [Олий таълим муассасалари талабаларида креативликни шакллантириш.](#) Зикиряева М.М. *Eurasian journal of academic research.* 2022.10.19. 926-931 p.
40. К вопросу изучения профессиональных кризисов у преподавателей. Шоманбаева А.О., Дуанаева С. Е., Бердибаева С.К., Курбанова Г.Н., *Eurasian journal of academic research,* 09.03.2023, 216-222p.
41. The significance of pedagogical communication in the development of students' professional thinking. Kurbanova G.N., *Central asian journal of education and innovation,* 06.02.2023, 56-61p.
42. Значение педагогического общения в развитии профессионального мышления студентов. Курбанова Г.Н., 06.02.2023, 49-55p.
43. The concept of professional thinking and its pedagogical essence. Kurbanova G.N., *Central asian journal of education and innovation,* 06.02.2023, 42-48p.
44. Понятие профессионального мышления и его содержание. Курбанова Г.Н., *Central asian journal of education and innovation,* 06.02.2023, 35-41p.
45. On the use of study dictionaries in mother language lessons of general secondary schools. Tursunova Ozoda Fakhritdinovna, *Eurasian journal of academic research,* 10.02.2023, 14-19p.